

A Hebrew-Greek-Hebrew index of Theodotion in 2 Samuel¹

David, Jozef Israëls (1899), [Rijksmuseum](#)

¹ This index forms part of my research project on *The Text of Theodotion in 2 Samuel*, which is part of the larger *Göttingen Critical Edition of 2 Samuel* project led by Tuukka Kauhanen at the University of Helsinki, funded by the Academy of Finland.

Brief introductory remarks

This index forms part of my IOSOT Berlin 2025 presentation and is thus still to a certain extent a work in progress. All the information available to me has been nevertheless used, and thus no major changes or modifications to its core information are expected to occur.

There are altogether 87 cases of marginal readings in 2 Samuel marked with θ' (62x), γ' (5x), σ' (11x), $\lambda\omicron$ (8x), $\acute{\epsilon}\nu\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\omega/\acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\ \gamma\rho\alpha\phi\acute{\eta}/\acute{\alpha}\lambda\lambda\omega\varsigma$ (1x each), $\acute{\epsilon}\beta\rho'$ (3x), or the combination of said attributions.² Of these, the cases with θ' , γ' , and $\lambda\omicron$ have been included in this index, as they can be seen as including Theodotion's text either explicitly (θ') or implicitly (Theodotion as part of "The Three" or "the Rest"). These attributed readings are usually short, mainly 1–3 words long, with less than ten cases of readings longer than ten words.³

The explicitly attributed θ' -readings are mostly found in the margins of the manuscript group *CI*.⁴ Some are also found only in the majuscule M. Out of the 87 marked readings, altogether 77 (89%) are found in at least one of these manuscripts, dominated by 243 with 76 cases (86%). Moreover, 51 (59%) of all θ' -attributions are found *only* in 243 – though usually the same reading is also given unattributed (*sine nomine*) in 243's satellite manuscript 731.⁵ The importance of 243 to the study of the θ' -readings in 2 Samuel is thus hard to overemphasize.

It is furthermore important to note that some cases in the index have been marked with "(Th?)". This indicates that in these cases it is possible – if not likely – that the reading in fact comes not from Theodotion, but Theodoret of Cyrhus. This is because at some point of the transmission process (of the text/marginal readings that came to be included in manuscript 243) readings from Theodoret became misattributed as " θ' ".⁶ Indeed, all the readings in the case of verse 15:21, where a 12-word-long " θ' -reading" is found in MS 243, *have been completely left out of this index* due to the text clearly coming from Theodoret.⁷

² One of the 87 cases is an uncertain attribution in the Syriac traditions (Barhebraeus and Ishodad): 8:18 $\alpha\upsilon\lambda\acute{\alpha}\rho\chi\alpha\iota\ \alpha' \ \iota\epsilon\rho\epsilon\iota\varsigma$ 243-379(s nom)-731(s nom); $\acute{\epsilon}\beta\rho$. $\alpha' \ \sigma'$ (σ' mend pro θ' ?) *et filii David sacerdotes fuerunt* Barh Ish.

³ About two-thirds of the readings are 3 words or less (1 w. 39x; 2 w. 12x; 3 w. 9x) and about one-sixth 4–9 words (4 w. 3x; 5 w. 5x; 6 w. 3x; 7 w. 3x; 8 w. 2x; 9 w. 2x). The rest of the cases are 12 words (2x) or longer (14 w. 2x; 16 w. 2x; and 17/19/25 w. 1x each). In the non-*kaige* section no readings longer than 5 words are found.

⁴ *CI* consists of MSS 98-243-379-731. Nevertheless, 731 gives practically no attributions and 98 bears no relevant readings at all.

⁵ The readings of 731 have been most likely directly taken from 243. In 17 cases an attribution is found *solely* in 243, with no other witnesses from even the *CI* group.

⁶ See Barthélemy, *Precursors*, 123–31, for the original work on this matter.

⁷ At the time of the writing of this introduction, other suspicious verses include 12:10 (whose readings are indeed here marked with "(Th?)"), 12, 14:20, 18:3, 24:1, 9, 16.

Notes on the Hebrew-Greek index

In verse 12:8, the Greek verb of being ἔστιν likely had no underlying Hebrew *Vorlage* and is purely a translational addition, and thus it has been left out of the Hebrew-Greek index.

Notes on the Greek-Hebrew index

The following omissions/words left untranslated by θ' have been left out of the Greek-Hebrew index as unnecessary (they are still found in the Hebrew-Greek index, marked as “om θ'”): the Hebrew definite article (-ה) in 1:10, 12:12, 14:13, 17:19; כְּאִשָּׁר in 15:26; לִי in 16:12; עַל in 1:25; אִישׁ in 12:4; אֱלֹהִים in 14:14; דְּבָר in 12:9; and יְהוָה in 16:12.

Hebrew-Greek Index

אױב	ἐναντίος (12:14)
אױשׁ	om θ' (12:4)
אָל	ἐπί (24:16)
אֱלֹהִים	θεός (14:13), om θ' (14:14), κύριος (diff. Vorlage?) (14:16)
אֵם	εἰ (12:8)
אִמָּה	ὑδραγωγός (2:24)
אִמָּה	παιδίσκη (14:15)
אֲנִי	ἐγώ (12:12)
אָסַף	(qal) προστίθημι (12:8), (niph.) συνάγω (14:14)
אָף	ὄργή (24:1)
אָפָּס	πλήν (12:14)
אֶצְפָּא	βραχιάλιον (1:10)
ארבע מאות	τετρακόσιοι (MT תִּיִּמְּשָׁמְּה - differing Vorlage!) (24:9)
אַרְבַּעִים	τεσσαράκοντα (ἐν τῷ Ἐξαπλῶ) (15:7)
אַרְבַּעַתַּיִם	τετραπλάσιος (12:6)
אַרְם	Σύρος (10:16)
אַרְץ	γῆ (14:14, full form אֶרֶץ - ἐπὶ γῆν)
אשבעל	Ἰεσβάαλ (reconstr.Vorl.) (3:7)
אֲשַׁם	ἐγκρατεύομαι (14:13)
אֲשַׁר	τὸν (10:16), δ (14:14)
אֲתָ	τὸν (10:16, 12:9, 14:13), τὸ (12:12, 12:25, 10:4), τοῖς (12:14), τῆν (12:6)
אֲתָהּ	σύ (12:12)
-בַּ	ἐν (10:08, 2:29, 24:1, 12:12)
בהל	(niph.) ἐξίστημι (4:1)
בוא	(qal) ἔρχομαι (12:4), παραγίνομαι (10:16)
בזה	(qal) ἐξουθενώ (12:9, 12:10 Tht?)
בֵּית	οἶκος (Tht?) (12:10)
בִּלְתִּי	τοῦ μὴ (14:13, full form בְּלִתִּי)
בִּמָּה	ὑψηλός (1:19), εἰς θάνατον (differing Vorlage!) (1:25)
בֵּן	υἱός (21:02)
בנך	ὁ υἱος σου (reconstr. Vorl.) (14:14)
בְּעִבּוֹר	ἐν λόγῳ (12:25)
בְּעֵינַי	ἐνώπιον (12:9, 15:26)
בְּקָר	μοσχάριον (17:29)
בקש	(pi.) ἴστημι (21:02, diff. Vorl.?)
בְּרַכָּהּ	κολυμβήθρα (2:13)
גבור	(qal) δυνατός (reconstr. Vorlage!) (1:23)
גְּבֻעוֹן	βουνός (2:12)
גִּח	φάραγξ (2:24)
דבר	(pi.) παρέρχομαι (14:13, diff. Vorl.)
דְּבַר	om θ' (12:09), ῥῆμα (12:12), λόγος (14:13)
דָּוֶד	δάδ (2:3)
דחה	(niph.) ἀπωθέω (14:13)
-הַ	ὁ (16:9); τὸ (12:9, 12:12, 14:14); τὸν (14:13 bis, 12:4); τῆν (12:6, 18:23, 10:07); τοῦ (20:23, 10:16, 12:12); τῆ (24:16); τοὺς (20:23); τῶν (23:08); om (12:12, 14:13, 1:10, 17:19)

אִוּ	οὗτος (23:08)
הָלֵךְ	ὁδοιπόρος (12:4)
הַנֵּה	ταῦτα (12:8)
וְ	καὶ (12:6, 16:12, 12:10 (Tht?), 12:8, 14:14, 20:23, 21:02, 14:13, 3:7 (λο), 14:14, 12:12); δὲ (12:12)
וְ	αὐτός (12:9, 15:26)
הָ	τούτου (Tht? reconstr. Vorl.) (12:10), τοῦτο (12:12), τοῦτον (14:13)
קָגַר	παραζώνη (21:16)
חֵיל	Αἶλαμ (10:16)
לָלַךְ	τραυματίζω (1:25)
חֵצִי	ἥμισυ τοῦ (10:4)
קָרַב	ρόμφαία (Tht?) (12:10)
חָרָה	(qal) λυπέω (λο) (6:8); (qal) θυμόμαι (24:1)
חָשַׁב	(qal) λογίζομαι (14:13)
טוֹב	ἀρεστός (15:26), ἀγαθός (3:36)
טוֹבָה	ἀγαθός (16:12)
מִשְׁמָחָה	μιασμός ἀφέδρου (amalgam reading?) (11:04)
יָדִידִיָּהּ	Ἰεθιδία (12:25)
יָהִיָּהּ	Ἰούδας (21:02)
יְהוָה	om θ' (16:12), Κύριος (12:14, 12:25), Κύριος (12:9), θεός (diff. Vorlage?) (24:1), Κύριος (24:16, 21:06)
יָסַף	(hiph.) προστίθημι (24:1)
יָצָא	(hiph.) ἐξάγω (10:16)
יָקַע	(hiph.) ἐξηλιάζω (21:06)
יִשְׂרָאֵל	Ἰσραήλ (24:1, 21:02, 12:12)
כִּי	καὶ (14:13), καθώς (12:8), ὡς (14:14)
כִּי	σου (γ', tris in 7:16), σου (12:10, Tht?)
כַּשְׁמֶרֶת	om (15:26), καθώς (λο) (7:15)
כַּבָּשָׁה	ἀμνάς (12:6)
כַּזָּאת	οὕτως (14:13)
כִּי	διότι (16:10); ὅτι (Tht?, 12:10); ὅτι (12:12, 12:14, 14:14)
כַּבְּרָה	τὴν διατέμνουσαν (γ') (18:23)
כָּל	πᾶς (12:12)
כַּלְבָּא	Ἄβιά (λο, uncertain Vorl.) (3:3)
כַּלְמָה	Χαλαμά (reconstr. Vorl.) (10:16)
כַּרְיִי	πλινθίον (20:23, qere יְרִי)
לְ	πρός (12:4), τῷ (21:06)
לֹא	οὐκ (14:14, 12:10 Tht?), οὐ (14:14)
לִי	om θ' (16:12), μοι (15:26)
לְךָ	σοι (12:8)
לְמָה	ἵνα τί (14:13)
מִן	ἐκ (12:10), ἐν (diff. Vorlage?) (10:16)
מִן	αὐτοὺς (21:2, 21:6)
מִדְּבַר	βουνός (diff. Vorlage?) (2:24)
מִדּוּעַ	καὶ τί ὅτι (12:9)
מֵהָ	(hitp.) προσδέχομαι (15:28)
מֹת	(qal) θνήσκω (14:14, same verse's infinitive מֹת not translated)
מֹת	θάνατος (reconstructed Vorlage!) (1:21)

מַחֲנִי	παρεμβολή (2:12, 17:24)
מִי	ὕδωρ (14:14)
מִלְמָה	ἐπιθυμητός (1:27)
מִלְךְ	βασιλεύς (14:13 bis)
מַעַמ	ὀλίγος (12:8)
מִפְּשֵׁת	Μεμφιβοσθέ (ἄλλω/ ἐξαπλῶ) (9:6)
מַת	ἐπικατάρατος (16:09)
מַאֲרִי	(pi.) παροργίζω (12:14 bis)
מַגֵּן	ἐνώπιον (12:12, bis)
מַגֵּן	(niph.) ἐκχέω (14:14)
מַהַר	ποταμός (10:16)
מַהַר	διάδημα (1:10)
מַחֲמֵה	(niph.) μεταμελοῦμαι (24:16)
מִי	με (12:10, Tht?), 16:10 (reconstr. Vorl. *י-)
מַכָּה	(hiph.) συντελέω (21:02)
מַפָּל	Νάφαλ (diff. Vorlage?) (3:34)
מַפְּחֵה	ψυχή (14:14)
מַשָּׂא	(qal) ἐλπίζω (14:14)
מַסֵּו	(hiph.) ἀφαιρέω (λο) (7:15), (qal) ἐξαιρέω (Tht?) (12:10)
מַסֵּו	(pi.) ματαιώω (15:31)
מַסְתָּר	κρυπτός (12:12)
מַסְתָּר	δοῦλος (2:12)
מַעֲבָר	πέραν (10:16)
מַעַד	τὸν (12:10, in מְיָנ־דַּע, Tht?)
מַעֲוֵה	αιών (Tht?) (12:10)
מַעַל	ἐπί (14:13, 20:23, 20:23), om (1:25)
מַעֲלָה	(hiph.) ἀνάγω (2:3); (hiph. inf.) ἐν τῇ ἀναβάσει (6:2)
מַעֲלוֹ	ἐπ' αὐτῶ (reconstr. Vorl., either מַעֲלוֹ), 14:14
מַעֲלֵה	(qal) γαυριάζω (λο) (1:20)
מַעַר	παρά (λο) (7:15, full form מַעַרֵּה)
מַעַר	λαός (14:13)
מַעֲקָב	ἔνεκα (Tht?) (12:10)
מַעֲרָבָה	ὀμαλός (2:29)
מַעֲשֵׂה	(qal) ποιέω (12:12, 12:9, 12:12, 15:26)
מַעֲשֵׂה	πλούσιος (12:4)
מַעֲתָה	νῦν (Tht?) (12:10)
מַעֲפָה	(qal) ἄπτω (1:15)
מַעֲלֵי	δυνατός (20:23)
מַעֲבָא	στρατιά (λο) (10:07)
מַעֲלָל	(pi.) καταράομαι (16:10)
מַעֲנָה	(pi.) ζηλώω (21:02, full form מַעֲנָה - ἐν τῶ ζηλωσῶσαι)
מַעֲרָה	(qal) καλέω (12:25)
מַעֲשֵׂה	τόξον (λο) (1:18)
מַעֲרָה	πρῶτος (as "leader") (23:08)
מַעֲרָה	(qal) δακρύω (19:01)
מַעֲרָה	(pi.) κατηγορέω (19:28)
מַעֲרָה	παλάθη (17:19)
מַעֲרָה	πονηρός (12:9)

רָעָה	κακία (24:16)
לְאִשׁוֹ	Σαούλ (21:02, 7:15 (λο))
שִׁבְעַת	ἑπτὰ (γ', = MT against LXX) (24:13)
שָׂדֶה	πεδῖον (10:08)
שׁוּב	(hiph.) ἀνταποδίδωμι (16:12), ἐπιστρέφω (14:13)
שׁוֹמֵר	εἰ ὑγιαίνει (11:07, full form שׁוֹמֵרִים)
שׁוֹשִׁי	γ' (23:08)
שׁוֹמֵר	(pi.) ἀποτίνω (12:6)
שׁוֹמֵר	ὄνομα (λο) (3:7), ὄνομα (12:25)
שׁוֹמֵר	ἥλιος (12:12)
שׁוֹמֵר	γαλαθηνός (17:29)
תַּחַת	παραχρῆμα (uncertain Vorlage) (3:12)
מֵשׁוּב	ἐνακόσιοι (reconstructed Vorlage!) (24:9)

Greek-Hebrew Index

Ἄβια	כָּלֶאֱבֵיב	3:3 (λο, uncertain <i>Vorl.</i>)
ἀγαθός	טוֹב	3:36
ἀγαθός	טוֹבָה	16:12
Αἶλαμ	הֵיל	10:16
αἰών	עוֹלָם	12:10 (Tht?)
ἀμνάς	כַּבְשָׁה	12:6
ἀνάγω	עֹלָה	2:3 (hiph.)
ἀνταποδίδωμι	שׁוּב	16:12 (hiph.)
ἀποτίνω	שׁוֹמֵר	12:6 (pi.)
ἄπτω	פָּגַע	1:15 (qal)
ἀπωθέω	דָּחָה	14:13 (niph.)
ἀρεστός	טוֹב	15:26
αὐτός	ו-	12:9, 15:26
αὐτούς	ם-	21:2, 21:6
ἀφαιρέω	סֹרַח	7:15 (hiph., λο)
βασιλεύς	מְלִיךָ	14:13 <i>bis</i>
βουνός	גְּבֻעִין	2:12
βουνός	מְדַבֵּר	2:24 (diff. <i>Vorl.</i> ?)
βραχιάλιον	אַצְעָדָה	1:10
γ'	שׁוֹשִׁי	23:08
γαλαθηνός	שׁוֹמֵר	17:29
γαυριάζω	עֲזָה	1:20 (qal, λο)
γῆ	אֶרֶץ	14:14 (full form אֶרֶץ - ἐπὶ γῆν)
δάδ	דָּוָד	2:3
δακρύω	רָגַז	19:01 (qal)
δέ	-וְ	12:12
διάδημα	גְּזֵר	1:10
διότι	כִּי	16:10

δοῦλος	עבד	2:12
δυνατός	גבור	1:23 (qal, reconstr. <i>Vorl.</i> !)
δυνατός	פָּלִיטִי	20:23
ἐγκρατεύομαι	אָשַׁם	14:13
ἐγώ	אֲנִי	12:12
εἶ	אם	12:8
εἰ ὑγιαίνει	שָׁלוֹם	11:07 (full form לְשָׁלוֹם)
εἰς θάνατον	בְּמָה	1:25 (differing <i>Vorl.</i> !)
ἐκ	-מִ	12:10
ἐκχέω	נָגַר	14:14 (niph.)
ἐλπίζω	נִשְׂא	14:14 (qal)
ἐν	-בְּ	10:08, 2:29, 24:1, 12:12
ἐν	-מִ	10:16 (diff. <i>Vorl.</i> ?)
ἐν λόγῳ	בְּעִבּוּר	12:25
ἐν τῇ ἀναβάσει	עֲלֶה	6:2 (hiph. inf.)
ἐνακόσιοι	תשע מאות	24:9 (reconst. <i>Vorl.</i> !)
ἐναντίος	אֹיֵב	12:14
ἐνεκα	עֲקַב	12:10 (Tht?)
ἐνώπιον	בְּעֵינַי	12:9, 15:26
ἐνώπιον	נֶגְדַד	12:12 bis
ἐξάγω	יִצֵּא	10:16 (hiph.)
ἐξαιρέω	סֹר	12:10 (qal, Tht?)
ἐξηλιάζω	יִקַּע	21:06 (hiph.)
ἐξίστημι	בַּהֲל	4:1 (niph.)
ἐξουθενώ	בִּזָּה	(qal) 12:9, 12:10 (Tht?)
ἐπ' αὐτῶ	אֵלָיו	14:14 (reconstr. <i>Vorl.</i> , *עלו)
ἐπί	אָל	24:16
ἐπί	עַל	14:13, 20:23, 20:23
ἐπιθυμητός	מְהֻמָּה	1:27
ἐπικατάρατος	מָת	16:09
ἐπιστρέφω	שׁוּב	14:13
ἐπτὰ	שֶׁבַע	24:13 (γ', = MT against LXX)
ἔρχομαι	בּוֹא	12:4 (qal)
ἔστιν	-	12:8 (translational, likely no underlying Hebrew)
ζηλώ	קָנָא	21:02 (pi., full form קָנְאוּתוֹ - ἐν τῶ ζῆλωσαι)
ἥλιος	שֶׁמֶשׁ	12:12
ἥμισυ τοῦ	חֲצִי	10:4
θάνατος	מוֹת	1:21 (reconst. <i>Vorl.</i> !)
θεός	אֱלֹהִים	14:13
θεός	יְהוָה	24:1 (diff. <i>Vorl.</i> ?)
θνήσκω	מוֹת	14:14 (qal, same verse's infinitive מוֹת not translated))
θυμόομαι	חָרָה	24:1 (qal)
Ἰεδιδία	יְדִידִיהָ	12:25
Ἰεσβάαλ	אֲשַׁבַּעֵל	3:7 (reconstr. <i>Vorl.</i>)
ἵνα τί	לְמָה	14:13

Ἰούδας	יהודה	21:02
Ἰσραήλ	ישׂראל	24:1, 21:02, 12:12
ἴστημι	בקשׁ	21:02 (pi., diff. <i>Vorl.</i> ?)
καθώς	-כּ	12:8
καθώς	כּאשׁר	7:15 (λο)
καὶ	-וּ	12:6, 16:12, 12:10 (Tht?), 12:8, 14:14, 20:23, 21:02, 14:13, 3:7 (λο), 14:14, 12:12
καὶ	-כּ	14:13
καὶ τί ὅτι	מדוע	12:9
κακία	רעה	24:16
καλέω	קרא	12:25 (qal)
καταράομαι	לל	16:10 (pi.)
κατηγορέω	רגל	19:28 (pi.)
κολυμβήθρα	ברכה	2:13
κρυπτός	סתר	12:12
κύριος	אלהים	14:16 (diff. <i>Vorl.</i> ?)
Κύριος	יהוה	12:9, 14, 12:25, 21:6, 24:16
λαός	עם	14:13
λογίζομαι	חשב	14:13 (qal)
λόγος	דבר	14:13
λυπέω	חרה	6:8 (qal, λο)
ματαιίω	סכל	15:31 (pi.)
με	ני-	12:10 (Tht?), 16:10 (reconstr. <i>Vorl.</i>)
Μεμφιβοσθέ	מפיבשת	9:6 (ἄλλω/ ἐξαπλω)
μεταμελοῦμαι	נחם	24:16 (niph.)
μιασμός ἀφέδρου	מאט	11:04 (amalgam reading?)
μοι	לי	15:26
μοσχάριον	בקר	17:29
Νάφαλ	נפל	3:34 (diff. <i>Vorl.</i> ?)
νῦν	עתה	12:10 (Tht?)
ὁ	-ה	16:9
ὁ	אשר	14:14
ὁ υἱος σου	בנך	14:14 (reconstr. <i>Vorl.</i>)
ὁδοιπόρος	הלך	12:4
οἶκος	בית	12:10 (Tht?)
ὀλίγος	מעט	12:8
ὀμαλός	ערבה	2:29
ὄνομα	שם	3:7 (λο), 12:25
ὄργη	אף	24:1
ὅτι	כי	12:10 (Tht?), 12:12, 12:14, 14:14
οὐ	לא	14:14
οὐκ	לא	14:14, 12:10 (Tht?)
οὗτος	הוא	23:08
οὕτως	כּזאת	14:13
παιδίσκη	אמה	14:15

παλάθη	רִפוֹת	17:19
παρά	עַם	7:15 (לו, full form עַמֶּם)
παραγίνομαι	בוא	10:16
παραζώνη	רִגְוִי	21:16
παραχρήμα	תַּחַת	3:12 (uncertain <i>Vorl.</i>)
παρεμβολή	מַחְנִים	2:12, 17:24
παρέρχομαι	דבר	14:13 (pi., differing <i>Vorl.</i>)
παροργίζω	נָאץ	12:14 <i>bis</i> (pi.)
πᾶς	כָּל	12:12
πεδίον	שָׁדָה	10:08
πέραν	עָבַר	10:16
πλήν	סָפֵף	12:14
πλινθίον	כָּרִי	20:23 (qere כָּרְתִי)
πλούσιος	עָשִׁיר	12:4
ποιέω	עָשָׂה	(qal) 12:12, 12:9, 12:12, 15:26
πονηρός	רָע	12:9
ποταμός	נָהָר	10:16
πρός	לְ-	12:4
προσδέχομαι	מָהַה	15:28 (hitp.)
προστίθημι	אָסַף	12:8 (qal)
προστίθημι	אָסַף	24:1 (hiph.)
πρῶτος	רִאשׁוֹן	23:08
ῥῆμα	דָּבָר	12:12
ῥομφαία	חֶרֶב	12:10 (Tht?)
Σαούλ	שָׁאוּל	21:02, 7:15 (לו)
σοι	לְךָ	12:8
σου	לְ-	7:16 (γ', tris), 12:10 (Tht?)
στρατιά	צָבָא	10:07 (לו)
σύ	אַתָּה	12:12
συνάγω	אָסַף	14:14 (niph.)
συντελέω	נָכַח	21:02 (hiph.)
Σύρος	אַרָם	10:16
ταῦτα	הַנֵּה	12:8
τεσσαράκοντα	אַרְבָּעִים	15:7 (ἐν τῷ Ἐξαπλῶ)
τετρακόσιοι	ארבע מאות	24:9 (MT ארבע מאות - differing <i>Vorl.</i> !)
τετραπλάσιος	אַרְבַּעַתַּיִם	12:6
τῆ	-ה	24:16
τῆν	אֶת	12:6
τῆν	-ה	12:6, 18:23, 10:07
τῆν διατέμνουσαν	כָּרַךְ	18:23 (γ')
τὸ	אֶת	12:12, 12:25, 10:4
τὸ	-ה	12:9, 12:12, 14:14
τοῖς	אֶת	12:14
τὸν	אֶת	10:16
τὸν	אֶת	10:16, 12:9, 14:13

τὸν	-ה	14:13 <i>bis</i> , 12:4
τὸν	דע	12:10 (in םלְעוֹד־דע, Tht?)
τόξον	תִּשָּׁק	1:18 (לו)
τοῦ	-ה	20:23, 10:16, 12:12
τοῦ μὴ	יִבְלֶתִי	14:13 (full form יִבְלֶתִי)
τούς	-ה	20:23
τούτο	הַי	12:12
τούτον	הַי	14:13
τούτου	הַי	12:10 (Tht? reconstr. <i>Vorl.</i>)
τραυματίζω	לְהַק	1:25
τῶ	-ה	21:06
τῶν	-ה	23:08
ὕδραγωγός	מְאָה	2:24
ὕδωρ	מִים	14:14
υἱός	בֶּן	21:02
ὕψηλός	בְּמָה	1:19
φάραγξ	גִּח	2:24
Χαλαμά	כַּלְמָה	10:16 (reconstr. <i>Vorl.</i>)
ψυχή	שִׁנָּה	14:14
ὡς	-כֵּן	14:14